

NATYURMORT CHIZISHDA KOMPOZITSIYA VA MUVOZANATNING AHAMIYATI

Eshpulatova Nargiza Nosir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti San'atshunoslik kafedrası 2- kurs talabasi
nargezaeshpulatov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13913124>

Annotatsiya: Ushbu maqola natyurmort chizishda kompozitsiya va muvozanatning ahamiyatini o'rganadi. Kompozitsiya elementlari – ob'ektlar joylashuvi, hajm va nisbatlar, muvozanat tamoyillari orqali asarning umumiy tuzilishini qanday yaratish mumkinligini ko'rib chiqadi. Shuningdek, kompozitsiya va muvozanat orqali san'at asarida qanday qilib ko'rkamlik va uyg'unlik hosil qilish mumkinligi haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Natyurmort, kompozitsiya, muvozanat, san'at, estetik.

Аннотация: Эта статья исследует значение композиции и баланса в натюрморте. Рассматриваются элементы композиции – расположение объектов, объемы и пропорции, принципы баланса, а также способы создания общей структуры произведения искусства. Кроме того, рассматривается, как посредством композиции и баланса можно достичь гармонии и выразительности в произведении искусства.

Ключевые слова: Натюрморт, композиция, баланс, искусство, эстетика.

Abstract: This article explores the importance of composition and balance in still life painting. It discusses the elements of composition – the arrangement of objects, volumes, and proportions, as well as the principles of balance to create the overall structure of the artwork. Additionally, it addresses how composition and balance can achieve harmony and aesthetic appeal in an art piece.

Keywords: Still life, composition, balance, art, aesthetics.

KIRISH

Natyurmort janri san'atda eng qadimiy va boy tarixga ega bo'lgan yo'nalishlardan biridir. Bu janr o'zining sodda ko'rinishiga qaramay, ichki ma'nosi va ifoda kuchi bilan ajralib turadi. Natyurmort chizishda eng muhim tamoyillardan biri kompozitsiya va muvozanat hisoblanadi, chunki aynan ular orqali asarning butun tuzilishi va vizual ta'siri shakllanadi. Kompozitsiya ob'ektlarni to'g'ri joylashtirish va hajmiy muvozanatni ta'minlash bilan bog'liq bo'lsa, muvozanat esa asarning har tomonlama estetik jihatdan bir xil bo'lishini ta'minlaydi.

1. Natyurmort janrining mohiyati va tarixi

Natyurmort janri qadim zamonlardan buyon san'atda keng qo'llanib kelinadi. Uning paydo bo'lishi va rivojlanishida turli davrlar san'atining o'ziga xosligi seziladi. Ilk natyurmortlar qadimgi Misr va Yunonistonda paydo bo'lgan bo'lsa, Uyg'onish davrida bu janr keng tarqaldi. Hozirgi kunda natyurmort nafaqat san'at asari balki san'at o'quvchilari uchun dars vazifasida ham keng qo'llaniladi.

2. Kompozitsiya tushunchasi va uning tamoyillari

Kompozitsiya – bu san'at asarini yaratishda ob'ektlarning joylashuvi, ular o'rtasidagi nisbat va asarning umumiy tuzilishini belgilashga xizmat qiluvchi tamoyillar yig'indisidir. Natyurmort chizishda kompozitsiya elementlari quyidagi asosiy tamoyillar orqali shakllantiriladi:

- **Joylashtirish:** Ob'ektlar qog'oz yoki tuval yuzasida qanday joylashishi kerakligi, ularning o'zaro nisbati.

- **Proportsiya:** Har bir ob'ektning hajmi va shakli boshqalariga nisbatan qanday o'zgarishi.
- **Ritm va takrorlash:** Asarda ma'lum bir ritm yoki ob'ektlarning takrorlanishi orqali kompozitsiyaning ifodaliligi oshiriladi.

3. Muvozanatning san'atda ahamiyati

Muvozanat san'atda ob'ektlarning simmetriya va asimmetriya orqali ko'rkamlik yaratishni o'z ichiga oladi. Natyurmortda muvozanatni ta'minlash uchun ob'ektlarning og'irligi, joylashuvi va hajmi bir xil bo'lishi lozim. Simmetrik muvozanat san'at asariga barqarorlik olib keladi, asimmetrik muvozanat esa dinamiklikni ifodalaydi. Masalan, katta bir ob'ektni kichikroq ob'ektlar guruhiga qarshi qo'yish orqali asarda muvozanat yaratiladi.

4. Natyurmortda kompozitsiya va muvozanatni qo'llash usullari

Natyurmort chizishda kompozitsiya va muvozanatni to'g'ri qo'llash uchun quyidagi usullardan foydalanish tavsiya etiladi:

- **Kompozitsiya markazini aniqlash:** Asarning diqqat markazidagi ob'ekt yoki joyni belgilash, shu orqali asosiy e'tiborni jalb qilish.
- **Ob'ektlarni hajmiylikka ega qilib tasvirlash:** Yorug'lik va soyalarni to'g'ri ishlatish orqali asarga chuqurlik va hajm berish.
- **Ob'ektlar o'rtasidagi masofalarni moslashtirish:** Ko'z uchun qulay bo'lgan hajm va masofalarni yaratish orqali muvozanatni ta'minlash.

Xulosa

Natyurmort chizishda kompozitsiya va muvozanatning to'g'ri qo'llanilishi san'at asarining umumiy ko'rkamligini oshiradi va uni estetik jihatdan uyg'un qiladi. Kompozitsiya tamoyillari

va muvozanat prinsiplarini yaxshi tushunish natyurmort chizish jarayonida san'atkorga o'z asarini ifodalash uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu maqola natyurmortda kompozitsiya va muvozanatning san'at asaridagi o'rni va ularning estetik ta'sirini oshirishdagi ahamiyatini ochib beradi.

References:

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlikhar bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo,lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag'shlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Halq so,,zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, № 11
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, "O'zbekiston", 2017 yil
3. B.Boymetov "Qalamtasvir" Pedagogika institutlari va universitet lari talabalari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent, "Iqtisod-Moliya"-2010.
4. Alisher o'g, S. N. Z. (2024). O 'ZBEK XALQ NAQQOSHCHILIGIDA NAMOYON KOMPOZITSIYASINI TURLI USLUBLARDA BAJARISH ORQALI O'QUVCHILARDA BADIY-ESTETIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDAGI TUTGAN O 'RNI. *World scientific research journal*, 24(1), 181-184.
5. Khalilov, L. (2024). AKVARELDA BILAN ISHLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUV. *Hayka u texnologiya v sovremennom mire*, 3(6), 60-62.